

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613343>

УДК 343.2

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМ

Н.В. Чимяев,

магистрант факультета подготовки руководителей (начальников)
территориальных органов МВД России

Ю.Е. Салева,

к.ю.н., доц. кафедры управления органами расследования преступлений,
Академия управления МВД России,
г. Москва

Аннотация: Наиболее опасная форма криминальной деятельности в современном обществе – это организованная преступность. Организованные преступные формирования совершают преступления, посягающие на жизнь, здоровье и имущество граждан, делая это подготовлено, слаженно, а, следовательно, и более эффективно, тщательно скрывают следы своей преступной деятельности, оказывают противодействие правоохранительным органам в раскрытии и расследовании своих преступлений. При этом законодательство Российской Федерации не лишено недостатков, препятствующих эффективному противодействию организованной преступности со стороны правоохранительных органов. В статье рассматриваются пути совершенствования отдельных норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленные на борьбу с организованной преступной деятельностью преступных групп и сообществ.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, организованная преступность, расследование преступлений, уголовное право, уголовный процесс

ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF COUNTERACTION TO ORGANIZED CRIMINAL FORMATIONS

N.V. Chimyayev,

master student of the Faculty of Training of Heads (Heads) of the Territorial
Bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Yu.E. Saleeva,

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Management of Crime Investigation Bodies,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Moscow

Annotation: The most dangerous form of criminal activity in modern society is organized crime. Organized criminal groups commit crimes that encroach on the life, health and property of citizens, doing it in a prepared, coordinated, and, therefore, more effective way, carefully hide the traces of their criminal activities, and oppose law enforcement agencies in disclosing and investigating their crimes. At the same time, the legislation of the Russian Federation is not without shortcomings that impede the effective counteraction of organized crime by law enforcement agencies. The article discusses ways to improve certain norms of criminal and criminal procedure legislation aimed at combating the organized criminal activities of criminal groups and communities.

Keywords: law enforcement, organized crime, crime investigation, criminal law, criminal process

Введение.

В современной России одну из важнейших угроз безопасности государства, общества и гражданина по-прежнему составляет криминал, и его наиболее опасная форма – организованная преступность. Преступления, совершаемые членами организованных преступных образований, наряду с прочими преступными проявлениями, наносят невосполнимый ущерб здоровью, жизни, имуществу граждан, но, кроме этого, способствуют росту нестабильности в обществе, неуверенности граждан в собственной безопасности, подрывают веру в способность правоохранительных органов противостоять преступности и доверие к государственным институтам в целом.

Отличительная особенность организованной преступности, как и следует из наименования, в первую очередь, организованность внутренней структуры преступного сообщества, а следовательно, и: скоординированность действий его членов между собой, законспирированность организации и, зачастую, обширные связи с представителями государственных институтов. Последнее нередко способствует вовлечению преступных элементов в политические и управленческие процессы. Парадоксальной особенностью подобных организаций может являться их острая антигосударственная направленность, экстремистского или даже террористического плана [1-4].

Безусловно, государство осознает стоящую перед ним проблему. Так среди проблем безопасности в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечалась организованная преступность, как одна из обостряющихся угроз современного мира [4, ст. 22]. В действующей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отдельно не акцентируется внимание на организованной преступности, однако в разделе «Государственная и общественная безопасность» [5, ст. 41-47] уделяется внимание необходимости противодействия преступности в сфере экономики, в частности в кредитно-финансовой сфере, коррупционным проявлениям, преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, незаконным оборотом лесных, водных, биологических ресурсов, преступлениям в сфере ЖКХ. Все эти сферы криминальной активности традиционно связаны с организованными формами преступности.

Одновременно, наиболее опасные для государства и общества виды преступности практически всегда носят организованный характер, речь идет о терроризме, «который сегодня общепризнанно приобрел транснациональные, трансграничные черты и является угрозой для мирной жизни всего человечества, представляя собой сложный и дорогостоящий способ насилия» [10, с. 3-6]. Террористические акты требуют организационной и ресурсной подготовки, совершения ряда попутных и предшествующих преступлений: завладение денежными средствами, оружием, транспортом, боеприпасами, взрывными устройствами, привлечение и идеологическая обработка существенного количества сторонников, их задействование в совершении преступлений террористического характера и т.п.

Основной целью борьбы с организованной преступностью выступает сведение к минимуму ее влияния на все области общественной жизни до такого уровня, который не представляет угрозы безопасности граждан, реализации государственной политики, проведению государством программ и проектов, направленных на поддержание устойчивого роста уровня жизни граждан и одновременно на поддержание национальной безопасности. Данная задача чрезвычайно сложна, поскольку организованная преступность как это не печально – органическая часть человеческого социума. Так исследователями рассматриваемой проблемы отмечается, что «как социально-правовое явление организованная преступность в любой стране является результатом достаточно длительного развития объективных процессов, и прежде всего в экономике, социальной сфере и идеологии» [11, с. 151].

В свете сказанного следует отметить несовершенство современной законодательной базы в области деятельности правоохранительных органов

по противодействию организованной преступности. Далее рассмотрим некоторые пути ее совершенствования.

Институт соучастия как основа противодействия организованной преступности.

Организованную преступную деятельность в настоящей работе предлагается понимать, как комплекс сопряженных друг с другом противоправных деяний, обладающих единством целей и единством субъектов, входящих в организованные преступные объединения (организованная группа, незаконное вооруженное формирование, банда, некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан, экстремистское сообщество, преступное сообщество).

При этом в научной литературе [6, 7] можно выделить два подхода к рассмотрению организованной преступной деятельности.

В частном подходе с точки зрения уголовного права организованная преступная деятельность представляет собой систему криминальных деяний, рассматриваемых как преступления в Особенной части УК РФ, включая соучастие в преступлении, и такие стадии неоконченного преступления как приготовление и/или покушение.

С точки зрения криминологической науки организованная преступная может трактоваться значительно шире, как любая деятельность, не считая непосредственно уголовно-наказуемых деяний, направленная на ресурсное, организационное, мотивационное, информационно-телекоммуникационное, информационно-психологическое и иное обеспечение функционирования конкретного преступного объединения. В таком понимании организованной преступной деятельности к ней относится широкий спектр действий, которые по отдельности могут вовсе не обладать криминальной составляющей, но при этом иметь целью формирование коррупционных контактов в органах государственной власти включая правоохранительные, вовлечение в преступную группу новых приверженцев, их обучение и мотивация, в случае необходимости идеологическая (информационно-психологическая) обработка участников группы, формирование субкультуры, моральная и материальная помощь лицам, уже отбывающим наказания в местах лишения свободы и др.

И в первом и во втором подходе уяснение содержания и сущности организованной преступной деятельности не будет иметь успеха без рассмотрения института соучастия в преступлении, положения которого неизбежно охватывают и уголовно-правовую оценку деятельности всех организованных преступных объединений и их участников, независимо от того, в какой части УК РФ они закреплены (общей или особенной). Именно институт соучастия является научно-практической базой формирования и

совершенствования норм, регламентирующих ответственность за сложные формы криминального взаимодействия субъектов преступной деятельности.

Примеры зарубежного опыта противодействия организованной преступности на основе института соучастия.

Учитывая названные особенности организованной преступной деятельности, следует отметить такую ее характеристическую особенность, что отдельные участники рассматриваемых процессов не совершают криминальных деяний, вместе с тем работая на общие для преступной группы цели, которые уже являются криминальными. Следовательно, уголовно-правовые меры противодействия организованной преступности должны позволять государству активно использовать институт соучастия для преследования без исключения всех лиц, задействованных в организованной преступной деятельности. Как отмечают исследователи [[9], с. 142] «Участие в группе, осуществляющей преступное действие, может влечь за собой ответственность участника этой группы даже в том случае, если сам он к этим преступным действиям непосредственного отношения не имел и согласия на их совершение не давал... Участник преступной группы должен быть признан ответственным за всякое конкретное преступление, если оно вытекает из общей преступной деятельности».

Наиболее известный в мировой практике нормативный правовой акт в рассматриваемой области – это, безусловно, знаменитый Федеральный закон Соединенных Штатов о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO), принятый 15 октября 1970 г., где в частности указывается, что «цель этого Закона состоит в попытке искоренения организованной преступности в Соединенных Штатах путем усиления правовых средств в процессе сбора доказательств, путем установления новых уголовных запретов и применения усиленных санкций и новых мер правовой защиты для борьбы с незаконными действиями тех, кто занимается организованной преступностью».

Цель данного правового акта сформулирована достаточно четко и вместе с тем кратко, кроме того исчерпывающе указаны пути ее достижения:

- усиление правовых средств в процессе сбора доказательств;
- установление новых уголовных запретов;
- применение усиленных санкций;
- применение новых мер правовой защиты.

Наиболее эффективной новеллой Закона RICO, относящейся к институту соучастия и даже несколько выходящей за его пределы, стала правовая концепция «организационного сговора». Смысл этой нормы права, в отличие от концепции простого «сговора», которая и ранее успешно применялась в США, заключается в применении элементов коллективной ответственности, а именно, в распространении уголовной ответственности за

совершенные преступления на каждого участника организованного преступного сообщества, причем как за совершенные в составе этого формирования не только им самим, но и другими его участниками, преступления.

Второй подход, который существует в уголовном законе и правоприменительной практике ряда стран, в том числе и Российской Федерации, вытекает из института «соучастия» в классическом понимании и является наиболее распространенным, заключается в том, что каждый член организованного преступного формирования несет уголовную ответственность за участие в нем и за совершенные им самим в составе этого формирования преступные деяния с учетом применения концепции «эксцесса исполнителя».

Еще один, третий, подход, который существует в законодательстве, например, Японии, заключается в том, что само по себе участие в организованном преступном формировании (а в Японии существует давняя криминальная традиция организованных преступных сообществ «якудза») не является криминалом, но каждый отдельный член сообщества подлежит уголовной ответственности за собственноручно совершенные деяния. Но при этом факт принадлежности к преступному сообществу принимается в уголовном праве в качестве отягчающего вину обстоятельства.

Предложения по совершенствованию уголовно-правового закона Российской Федерации в области противодействия организованной преступной деятельности.

Поскольку в Российской Федерации нашел применение второй из приведенных выше подходов, то законодательные инициативы в рассматриваемой области должны иметь целью повышение эффективности института соучастия. При этом представляется перспективным его более широкое толкование, подобно тому, как это делается в Законе RICO в части регламентации ответственности за совершение преступления организованной группой или преступным сообществом. С учетом сказанного и на основе анализа предложений, содержащихся в источниках [6-8] можно предложить следующие законодательные инициативы:

1) статью 33 УК РФ [2] представляется возможным дополнить следующим положением: «Лица, причастные к деятельности организованной группы или преступного сообщества по совершению преступления в части ресурсного, организационного, информационного обеспечения, вне зависимости от их роли, признаются соучастниками преступления, совершенного этой организованной группой или преступным сообществом»;

2) ч. 3 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой из трех или более лиц, предварительно

объединившихся в целях совершения нескольких преступлений, либо одного преступления, требующего существенной подготовки».

В принципе предложенные изменения носят конкретизирующий характер, не меняя принципиально смысл статей 33 и 35 УК РФ, которые уже в своем современном виде позволяют отнести к организованной преступной группе (преступному сообществу) лиц, участвовавших в деятельности этих формирований, на основании ч. 5. ст. 33, вводящей концепцию пособничества в уголовно-правовой закон.

Одновременно с этим, уголовно-процессуальное законодательство на взгляд автора требует более серьезного внимания. Если уголовно-процессуальные нормы иностранных государств, как правило, содержат положения, направленные на обеспечение эффективности деятельности своих правоохранительных органов и правоприменительных органов и исключают излишнюю зарегулированность уголовного процесса, с сохранением при этом акцента на безусловное обеспечение прав и свобод граждан, действующий УПК РФ «делает процедуру разоблачения лиц, виновных в совершении преступлений, невероятно громоздкой и несовершенной, о чем свидетельствуют продолжающееся до настоящего времени внесение в его текст многочисленных изменений и дополнений федеральными законами, постановлениями и определениями Конституционного Суда Российской Федерации» [7, с. 43].

С учетом изложенного представляется перспективным, в рамках повышения эффективности противодействия организованной преступной деятельности, включение в раздел XVI «Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел» УПК РФ [1] дополнительной главы «Производство по уголовным делам в отношении участников организованных преступных групп, преступных сообществ», в которой следовало бы изложить уголовно-процессуальные нормы, направленные на регулирование порядка производства по делам в отношении членов организованных преступных объединений; обстоятельствам, которые подлежат первоочередному установлению по делам этой категории; сбору и верификации доказательной базы; оформлению и использованию в производстве доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий; участию понятых; особым мерам безопасности на стадиях предварительного расследования и судебного процесса и т.д.

Чрезвычайно важным является законодательное определение круга обстоятельств, которые подлежат установлению по уголовным делам о преступлениях членов организованных преступных групп, сообществ, а также регламентация процессов собирания и проверки доказательств по рассматриваемой категории дел. Представляется целесообразным и перспективным введение значительно более широкого круга обстоятельств,

подлежащих установлению, а также использование по этим уголовным делам и более широкого спектра доказательств.

Среди наиболее важных проблем, связанных с уголовно-процессуальным законодательством в отношении членов организованных преступных формирований, необходимо указать ниже следующие.

Во-первых, необходимо регламентировать порядок введения использования в уголовном производстве результатов оперативно-розыскной деятельности. Эффективное противодействие организованным преступным формированиям в правовом поле не представляется возможным без использования результатов этой деятельности в уголовном процессе и далее в уголовном судопроизводстве. Более того, в противодействии организованной преступной деятельности помимо результатов оперативно-розыскной деятельности, могут успешно применяться и результаты разведывательной и контрразведывательной деятельности (ст. 9, 11 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» [[3]]). В законодательстве многих зарубежных государств разграничения на перечисленные категории деятельности отсутствует.

Во-вторых, необходимо обеспечить самые серьезные гарантии личной безопасности субъектам оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности в отношении членов организованных преступных групп, сообществ, а также участникам уголовного судопроизводства по уголовным делам в отношении рассматриваемой категории лиц.

В-третьих, в главе 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц» предусмотрены иммунитеты в отношении отдельных категорий должностных лиц, что беспрецедентно, подобные иммунитеты не имеют аналогов в уголовно-процессуальном законе иных государств. В контексте раскрытия и расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований, для повышения эффективности этой деятельности подобные иммунитеты не должны применяться, по крайней мере в полном объеме, поскольку как отмечалось выше организованная преступность часто успешно устанавливает коррупционные связи с должностными лицами органов власти.

В развитие данного тезиса следовало бы также главу «Производство по уголовным делам в отношении участников организованных преступных групп, преступных сообществ» открыть статьей посвященной порядку производства по уголовным делам в отношении участников организованных преступных формирований. Порядок производства по уголовным делам рассматриваемой категории должен относиться к уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «О борьбе с

организованной преступностью», а конкретно: о преступлениях, предусмотренных ст. 208-210-1, 239, 282-1 УК РФ, а также об особо тяжких, террористических, экстремистских и коррупционных преступлениях, совершенных членами организованных преступных объединений.

Принципиальным является закрепление в данной норме права того положения, что к лицам, привлекаемым к уголовной ответственности по уголовным делам об этих преступлениях, не применяются иммунитеты, предусмотренные главой 52 УПК РФ.

Представляется целесообразным сохранение возможности альтернативной подследственности, предусмотренной частями 3 и 5 ст. 151 УПК РФ уголовных дел о преступлениях организованных преступных объединений.

Таким образом, в настоящей статье приведены перспективные на взгляд автора законодательные инициативы в области уголовного и уголовно-процессуального законодательства, способные повысить эффективность противодействия организованной преступной деятельности со стороны правоохранительных органов. В заключении следует отметить, что эффективность борьбы государства с проблемой организованной преступности во многом зависит от синергического эффекта, достигаемого целенаправленным реформированием как уголовного и уголовно-процессуального права, так и поиском путей и методов рациональной организации деятельности органов следствия, дознания, оперативно-розыскных подразделений.

Список литературы

[1] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[3] О федеральной службе безопасности. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ, 10.04.1995, № 15, ст. 1269.

[4] О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212 (утратил силу).

[5] О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // СЗ РФ, 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351.

[6] Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности. Автореф. дисс. док.юр.н. 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – М., 2013. 60 с.

[7] Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. / С.Д. Белоцерковский – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 585 с.

[8] Валеев Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью Автореф. дисс. канд.юр.н. 12.00.10 Международное право. / Д.М. Валеев // Европейское право. – М. 2016. 30 с.

[9] Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения / А.В. Наумов // Советское государство и право. – 1991. № 7. 350 с.

[10] Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Рос. криминол. ассоц., Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка ; [редкол.: А.И. Долгова (отв. ред.) и др.]. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2005. 332 с.

[11] Основы борьбы с организованной преступностью / [А.И. Коннов, В.И. Куликов, А.С. Овчинский и др.]; Под ред. В.С. Овчинского и др. – М. : инфра-м, 1996. 397 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated 12/18/2001 No. 174-FZ (as amended on 03/25/2022) // SZ RF, 06/17/1996, No. 25, art. 2954.

[2] Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ dated June 13, 1996 (as amended on March 25, 2022) // SZ RF, June 17, 1996, No. 25, art. 2954.

[3] About the federal security service. Federal Law No. 40-FZ of April 3, 1995 (as amended on July 1, 2021) // SZ RF, April 10, 1995, No. 15, art. 1269.

[4] On the National Security Strategy of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 No. 683 // SZ RF, 01.04.2016, No. 1 (Part II), Art. 212 (lost force).

[5] On the National Security Strategy of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation of July 2, 2021 No. 400 // SZ RF, July 5, 2021, No. 27 (Part II), Art. 5351.

[6] Agapov P.V. Fundamentals of combating organized criminal activity. Abstract diss. doc.jur.sci. 12.00.08 Criminal law and criminology; penal law. – М., 2013. 60 p.

[7] Belotserkovsky S.D. The system of legal regulation of the fight against organized crime and the scientific basis for its optimization. / S.D. Belotserkovsky – Moscow: Russian Criminological Association, 2011. 585 p.

[8] Valeev D.M. International legal framework for cooperation in combating transnational organized crime Author. diss. Candidate of Law 12.00.10 International law. / D.M. Valeev // European Law. – М. 2016. 30 p.

[9] Naumov A.V. Organized crime. Problems, discussions, proposals / A.V. Naumov // Soviet state and law. – 1991. No. 7. 350 p.

[10] Organized crime, terrorism, corruption in their manifestations and the fight against them / Ros. criminol. Assoc., Scientific-Research. in-t problems of strengthening law and order; [editor: A.I. Dolgov (responsible editor) and others]. – М. : Ros. criminol. assoc., 2005. 332 p.

[11] Fundamentals of combating organized crime / [A.I. Konnov, V.I. Kulikov, A.S. Ovchinsky and others]; Ed. V.S. Ovchinsky and others – М.: infra-m, 1996. 397 p.

© Н.В. Чимяев, Ю.Е. Салеева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Чимяев Н.В., Салеева Ю.Е. Вопросы совершенствования законодательства в области противодействия организованным преступными формированиям // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 170-180. URL: <https://ip-journal.ru/>